

هماوردی علی شیر نوایی (فانی) در شعر فارسی با چهار غزل سرای بزرگ
(امیر خسرو، سعدی، حافظ، و جامی)

نویسنده: دکتر ضیای رفعت استاد دانشگاه کابل

چکیده:

امیر علی شیر نوایی که در شعر فارسی دری تخلص او "فانی" بود. نوایی را پدر ادبیات ترکی می خوانند. او در شعر فارسی دری دیوانی دارد که بیش تر غزل و در کنار آن چند قصیده و تعدادی قطعه، رباعی، فرد و مسدس است. بسیاری غزل های این شاعر به پیروی از شاعران معاصر و متقدم سروده شده. با آن که فانی از شاعران متوسط به شمار می آید؛ اما با این هم نمی توان از کنار اهمیت شعرهایش به سادگی گذشت؛ زیرا در دیوان او شعرهایی نیز هست که مهر خود را - اگرچه کم رنگ - بر آن ها زده است. تقلیدهای او حتا از شاعران بزرگ، نشانه ی توانایی قابل تحسین او در شعر فارسی ست.

کلیدواژه: تقلید، فانی، تیموریان، امیر خسرو، سعدی، حافظ، و جامی.

مقدمه

امیر علی شیر نوایی (۸۴۴ ه.ق در هرات - ۹۰۶ ه.ق) از سیمای درخشان ادبی افغانستان است. با آن که در مورد آفرینش های ادبی او در زبان ترکی، و بعدها شخصیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او بررسی های درخوری انجام شده و ادبیات شناسان در معرفی فراورده های ترکی او همت بلند صرف کرده اند؛ ولی در مورد شعرهای فارسی دری او توجه چندانی نشده، شاید مهم ترین کار پژوهشی که در مورد دیوان فارسی او شده، شرحی ست که همایون فرخ؛ یکی از دانش مندان ایران در مقدمه ی چاپ دیوان این شاعر نوشته و در آن از زندگی و پایه ی شعر او به اختصار سخن زده است. در داخل کشور نیز جستجوگر یخته مقاله هایی در این زمینه نوشته شده؛ اما هنوز جا دارد که پژوهش های بیش تر انجام شود. دیوان شعر او به تصحیح و مقدمه ی رکن الدین همایون فرخ در سال ۱۳۷۳ در ایران چاپ شده. در این نسخه، مقدمه ای از علی اصغر حکمت دانش مند ایرانی نیز نشر شده. چاپ دوم این اثر با ویرایش جدید در سال ۱۳۷۵ در ایران انجام شد. این نسخه نزدیک به ۴۵۰۰ بیت دارد. نوایی در دیوان شعر فارسی خود، "فانی" تخلص کرده، در مورد این تخلص در مجله ی "نامه ی پارسی" آمده است: "علی شیر در شعر فارسی "فانی" تخلص می کرد؛ چنان که در مثنوی لسان الطیر (ترجمه ی ترکی منطق الطیر عطار) می گوید: در اشعار ترکی "نوایی" تخلص می کردم هنگامی که به نظم اشعار فارسی پرداختم و هر قالب نظم را در این زبان پدید آورم، تخلص فانی برگزیدم (شریف و مریم، ۱۳۷۶: ۱!).

در این مقاله از میان شاعرانی که نوایی به پیروی از آنان شعر سروده؛ حافظ، سعدی، امیر خسرو و جامی را برگزیدم و چهار شعر نوایی را که به پیروی از چهار غزل اینان سروده شده، از لحاظ زیبایی شناسی بررسی کرده ام. هدف این بررسی این است که دریابیم، فانی در هماوردی با بزرگان شعر، چقدر توان مند بوده. شاید با این بررسی بتوان تصویری تا حدی جایگاه ارج مند شعرهای فارسی این شاعر را در میان شاعران عصر تیموری نشان داد. پیش از ورود به موضوع، جا دارد که در مورد مقام شاعری این شاعر در شعر فارسی از زبان خودش بخوانیم:

فارسی هم لعل و درهای ثمین

معنی شیرین و رنگینم به ترکی بی‌حداست

گربنگری

یکطرف دکان قنادی و یکسو زرگری
زان‌که باشند اغنیا این نقدها را مشتری

گویا در راست بازار سخن بگشاده‌ام
زین دکان‌ها هر گدا کالا کجا داند خرید

تقلید در عصر تیموریان: تعالی علم و هنر در دوره‌ی تیموریان بیش‌تر برپایه‌ی تقلید یا اثرپذیری استوار بود؛ هرچند در پاره‌ای از هنرها و عمده‌تر در هنرهای ظریفه‌ی این دوره، با توجه به نوآوری‌هایی روبه‌روایم؛ اما در علوم، تاریخ‌نگاری و ادبیات، بیش از سایر عرصه‌ها، تاثیر دوره‌های پیشین را می‌بینیم.

با آن‌که تقلید در حد طبیعی در طول تحول و تطور هنر، روند غیر قابل انکاریست و هر سبک و شیوه‌ی هنری و ادبی با همه نوآوری‌هایی که همراه داشته باشد، نمی‌تواند با سبک‌ها و شیوه‌های پیش از خود بی‌پیوند باشد؛ اما ادبیات روزگار تیموریان در کار تقلید، از روند طبیعی گاهی بیرون می‌رود و شاهد اثرپذیری‌های گسترده‌ی آفرینش‌گرانی می‌باشیم که با آگاهی تمام، خواستند در مسیر تقلید قرار گیرند.

اگرچه از دید ادبیات‌شناسان قدیم نیز ابداع و نوآوری همیشه سخت با اهمیت دانسته می‌شده است؛ اما تقلید دوره‌ی تیموریان را باید با محکی دیگر سنجید. معنی سخن این است که تیموریان هرات وارث چنان ویرانی‌ها، بربادی‌ها، کشتارها و غارت‌گری‌هایی بوده‌اند که تاریخ نظیر آن‌ها را کم‌تر در حافظه دارد. در این دوره همه چیز باید از نو آغاز می‌شد. جامعه، پیش و بیش از نوسازی، به بازسازی نیاز داشت؛ یعنی از دست‌رفته‌ها باید دوباره احیا و شکسته‌ها از نو درست و گسیخته‌ها بار دیگر شیرازهبندی می‌شد. همین نیاز بود که دست‌اندرکاران دانش و هنر، نخست برآن شدند که دستاوردهای گذشته را دوباره به‌دست آورند. آنان برای رسیدن به این هدف، صدها نسخه‌ی علمی و ادبی را که از تاراج و ویرانی چنگیزیان جان بدر برده بودند، جمع‌آوری و از نو استنساخ کردند و فرآورده‌های فراوان آسیب‌دیده‌ی گذشته، بازسازی شد. این تلاش‌ها خود، بیان‌گر درخشش فعالیت‌های فرهنگی این دوره است. طبیعی‌ست در دوره‌ای که دغدغه‌ی نخستین آن، احیا و دوباره‌سازی میراث گذشته باشد، و همه‌ی دست‌اندرکاران ادب و هنر فعالیت‌های خود را برای رسیدن به چنین هدفی متمرکز کرده باشند، خواهی‌نخواهی در تولید ادبی هر قدر هم که بخواهند نوآور باشند، باز هم از اثرپذیری و تقلید گزیری ندارند. به‌گمان غالب همین کار سبب شده باشد که تقلید در دوره‌ی تیموریان در مقایسه با سده‌های پیش و پس از آن، چندان عیب شمرده نمی‌شده است و در پاره‌ای از موردها حتا حسن بوده است. منظور این نیست که شاعران این دوره به مضمون‌آفرینی و تازه‌گویی کم‌توجه بوده‌اند؛ آنچه مسلم است این است که تقلید در آغاز دوره‌ی تیموریان هرات، پررنگ بود؛ به گفته‌ی ریپکا: " غزل‌ها از لحاظ مضمون سخت محدود است و تقریباً همه طبق یک نمونه‌ی معین سروده شده است (ریپکا، ۱۳۸۱: ۳۹۹). مصداق این سخن ریپکا شعرهایی دهه‌های نخستین سده‌ی نهم است؛ هر قدر به پایان این سده نزدیک‌تر می‌شویم، شاعران از تقلید فاصله گرفته رغبت خاصی به مضمون‌آفرینی و تازه‌گویی می‌یابند. ذبیح‌الله صفا با توجه به این نکته، می‌نویسد: "در آغاز دوره‌ی تیموری، شماری از شاعران پرقریحه و خوش‌طبع شیوه‌های پیشینیان خود در قرن هشتم را در پیش گرفتند. آنانی‌که در میان نسل بعد به شعر و شاعری روی آوردند سبکی را اتخاذ کردند که کاملن نو و جدید بود. آنان حتا به انتقاد از مقلدان استادان کهن پرداختند. (تاریخ ایران کمبریج، ۱۳۸۲: ۴۱۸).

رغبت به نوپردازی، سرانجام هرات را در دهه‌های پایانی عصر تیموریان به مرحله‌ی پایه‌گذاری سبک تازه‌ای از شعر کرد که بعدها به نام سبک هندی شهرت یافت. ذبیح‌الله صفا در

مورد این تحول ادبی می‌گوید: "در عهد تیموری مقدمات ظهور سبکی که بعد به سبک هندی معروف شد فراهم گردید. ... آخرین حوزه یی که این روش را در عهد تیموری به کمال رسانید. حوزه ی ادبی هرات در عهد سلطان حسین بایقرا و وزیر او امیر علیشیر بود که بنابر آنچه گفتیم از جهات مختلف در دوره ی صفوی تأثیر داشت. (صفا، ۱۳۸۹: ۹۶).

کوتاه‌سخن این‌که اگرچه شاعران این عصر، در حالی که سعی می‌کردند آفرینش‌گر سخن نو، روش نو و پیام نو باشند و به اصطلاح پیشینیان مخترع باشند و حتا در سده‌های نخست شعر فارسی دری، شاعرانی که ایجادگر مضمون و سخن تازه بودند، بیش از مقلدان صله می‌گرفتند، نباید فراموش کنیم که روی هم‌رفته در سراسر ادبیات کلاسیک، تقلید، آن‌گونه که امروز ادبیات‌شناسان و آفرینش‌گران را خوش نمی‌آید، ناخوشایند نبوده است؛ پیروی از طرز سخن بزرگان یا هم‌سنگان را نیز نوعی نشانه‌ی توانایی و چیره‌دستی در شعر می‌دانستند و حتا بزرگ‌ترین شاعران هم به تضمین شعرهایی می پرداختند که گاه شاعر فروتر از مرتبه‌ی آن‌ها، به‌صورت اتفاقی به نیکوترین شیوه سروده بود؛ طور مثال با آن‌که حافظ شاعری و الا مرتبه‌تر از خواجه‌ست، اما باز هم در موردهایی خود را متأثر از وی می‌یابد و از این

اثرپذیری چنان خرسند است که می‌گوید:

دارد غزل حافظ طرز غزل خواجه

یا در همان مرحله‌های آغازین رشد شعر فارسی دری، فردوسی بزرگ را داریم که به پیروی از دقیقی بلخی به شاه‌نامه سرایی می‌پردازد و هزار بیت دقیقی را الگوی کار خود قرار می‌دهد. کم نبودند شاعرانی که به تقلید از همگان، داد سخن داده‌اند. در بستر چنین حرکتی، پذیرفتنی‌ست که فانی بنای کار شاعری‌اش را بیش‌تر بر تقلید گذارد و از شاعران رده‌ی نخست تا شاعران متوسط را سرلوحه‌ی سخن‌وری خود قرار دهد و سعی کند که پا جای پای دیگران بگذارد و به رسم معمول روزگار، تلاش کند که نشان دهد از عهده‌ی کارهای دیگران در قلمرو شعر با سرفرازی بدرآید.

این‌که فانی در تقلید و اثرپذیری از دیگران چقدر پیروز میدان سخن بوده، در این بخش می‌کوشیم سخن او را در ترازوی مقایسه و ارزش‌گذاری با دیگر شاعرانی که مقلدشان بوده، بسنجیم. پیش از چنین مقایسه‌ای، جای یادکرد است که فانی از لحاظ حجم سنگین‌تر شعرهای مقلدانه و هم از لحاظ انتخاب شاعران زیادی برای تقلید، در میان مقلدسرایان پیشین، کم‌همال‌تر به‌نظر می‌رسد. او از نادرترین شاعرانی‌ست که به‌صورت مدون به تقلید پرداخته و به پیروی از شاعران زیادی چون: جامی، حافظ، سعدی، امیرخسرو، مولانا شهابی، میرسهیلی، خواجه سلمان، کمال خجندی، صاحب بلخی، مولانا کاهی، مولانا کاتبی، خواجه عصمت بخاری، خواجه حسن دهلوی، میروفایی و سیفی ترک غزل سروده است (فانی، ۱۳۷۵: ۲۳-۲۴).

در این نیشته اگر مقذور نیست که شعر فانی را با کلام تمام این شاعران مقایسه کنیم، برای بازتاب اندازه‌ی سخن این شاعر، به مقایسه‌ی شعر او با چهار شاعر بزرگ فارسی: امیرخسرو، سعدی، حافظ و جامی بسنده می‌کنیم؛ با این یادکرد که این چهار شاعر را تصادفی برنگزیدیم. حافظ و سعدی و جامی را به‌عنوان نمایندگان صدرنشین و در عین حال با روش‌های متفاوت و منحصر به‌فرد و امیرخسرو را به‌عنوان نماینده‌ی شاعران در مرتبه‌ی پس از این صدرنشینان سخن انتخاب کردیم که محکی باشد بر مرتبه‌ی شعر فانی. نکته‌ی قابل ذکر دیگر این‌که شعرهای مورد ارزیابی به‌صورت تصادفی انتخاب شده است و عمدی در گزینش‌ها در کار نیست.

1- فانی و امیرخسرو

امیرخسرو (651-725 هـ ق) در پتیاله‌ی هند زاده شد؛ پدرش از اترک نواحی بلخ بود. امیرخسرو با لقب خسروالشعرا و منظورالعرفا یاد شده است. او در غزل‌سرایی به شیوایی و

O'zbek va tojik adabiyotida zullisonaynlik an'anasi

شیرین‌زبانی مشهور است. شاید به دلیل همین دو ویژگی یعنی والایی در شعر و مقام معنوی؛ فانی به او دل‌بستگی نشان داده و بعضی از غزل‌های او را استقبال کرده است. اینک می‌پردازیم به ارزش‌گذاری غزلی از فانی که در پیروی از این شاعر سروده است:

یک خنده بزن، زان لب لعل شکر آلود
بر عاشق مسکین که رخ از خون تر آلود
یک شب ز برای دل من محرم من باش
بشنو ز دلم چند حدیث جگر آلود
مانا که پیرسی ز دل من که چه کردی؟
در کوی تو کز خون همه دیوار و در

آلود

جان‌ها که گرفتار لب‌ت گشت چه دانی؟
پرواز مجو از مگسان شکر آلود
عاشق که بمیرد ز رخ زرد چه خیزد؟
عشق است دروغش که مسی را به زر

آلود

نزل غم تو باد حرامم به فراغت
گر چشم دلم هیچ‌گه از خواب‌خور آلود
آسوده به خاک درت، اینک سر خسرو
زان صندل راحت که برین درد سر
آلود (امیرخسرو، ۱۳۸۰: ۶۸).

فانی:

از شهادت‌نگویم لب آن سیم‌پر آلود
از شیرهی جان است که گل‌برگ تر آلود
از خون دلم بود رخ آلودهی مژگان
چون خواست از اشک بشویم، بتر آلود
از هجر لب‌ت خون که همی‌رفت ز چشمم
زان زخم همی‌آیدم این دم جگر آلود
شب سجده‌کنان بوده‌ام اندر سر کویش
بینند سحر سربه‌سر آن خاک، زر آلود
هر جرعه که زد، نوع دگر گشت مرا زانک
هر بار لب از باده به نوعی دگر آلود
زاهد به صمد سجده نکرد و به صنم کرد
در دیر به می خرقه‌ی زهدش مگر آلود
فانی طرف دشت فنا لاله‌ستانی‌ست
کان دشت زخون دل ما سربه‌سر آلود

(فانی: ۱۷۷)

فانی در مطلع این غزل توانسته است بر امیرخسرو پیشی بگیرد؛ مطلع غزل فانی:
از شهادت‌نگویم لب آن سیم‌پر آلود
تصویر تازه‌تری نسبت به این مطلع غزل امیرخسرو دارد:

یک خنده بزن زان لب لعل شکر آلود
بر عاشق مسکین که رخ از خون تر آلود
امیرخسرو در این مطلع به تصویر دست‌فروسی پرداخته است که پیوسته شاعران روزگار
وی تکرار کرده‌اند؛ در حالی که مطلع شعر فانی جلوه‌ی نوتر دارد.

بیت دوم غزل فانی:

از خون دلم بود رخ آلودهی مژگان
چون خواستم از اشک بشویم، بتر آلود
باز هم به علت تازه‌تر بودن تصویر و نغزپردازی خیلی زیبا سروده شده است. فانی در این
بیت از واژه‌ی "جگر" استفاده‌ی عاطفی‌تری نسبت به امیرخسرو کرده است. فانی وقتی می‌گوید:
از خون دلم، خون که همی‌رفت ز چشمم
زان زخم همی‌آیدم این دم جگر آلود
دردانگیزی را چنان برجسته و با رقت تمام بیان می‌کند که هنگام خواندن می‌توان آن را در وجود
خود حس کرد؛ اما امیرخسرو آن‌جا که می‌سراید:

یک شب ز برای دل من محرم من باش
بشنو ز دلم چند حدیث جگر آلود
از جگر ترکیب "حدیث جگر آلود" را به‌زیبایی ایجاد کرده؛ اما مصرع نخست این بیت
مضمون پیش پا افتاده دارد.

به همین‌گونه بیت چهارم غزل فانی:

شب سجده‌کنان بوده‌ام اندر سر کویش
بینند سحر سربه‌سر آن خاک، زر آلود

در مقایسه با بیت پنجم غزل امیر خسرو:

عاشق که نمیرد ز رخ زرد، چه خیرد؟
عشق است دروغش که مسی را به زر آلود
از روانی و شیوایی خوشتری بهره‌ور است. با توجه به آنچه گفته شد، پیداست که فانی در تقلید از حافظ اگر کمی کوتاهی‌هایی داشت، در تقلید از امیر خسرو گاهگاهی دست بالا دارد.

2- فانی و سعدی

فانی در تقلید از غزل‌های سعدی؛ این شاعرترین شاعران، همت بلند به خرج داده است. در سنجش دو، منظور بیان حرف تازه‌ای نیست؛ زیرا بی‌هیچ مقایسه‌ای، انتظار نمی‌رفت که فانی با سعدی برابری کند یا بر او پیشی گیرد، همچنان‌که این انتظار در مقایسه‌ی او با حافظ نمی‌رفت؛ ولی سعی می‌کنیم قوت‌های شعر فانی را نیز نادیده نگیریم. اگر فانی را یارای هم‌سری با حافظ و سعدی نیست، دستش مریزاد که در شعر همت عالی به خرج داده با بزرگان شعر پنجه در انداخته. با این پیش‌درآمد، می‌رویم سراغ دو غزل از سعدی و فانی و آن‌گاه واکاوی آن‌ها:

- سعدی:
1. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
 2. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح
تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست
 3. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل
آنچه در سر سویدای بنی‌آدم از اوست
 4. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی‌ست
به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست
 5. زخم خونینم اگر به نشود به باشد
از اوست
 6. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد
ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست
 7. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است
از اوست
 8. سعدیا گر بگند سیل فنا خانه‌ی عمر
دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست (سعدی، ۱۳۸۲: ۱۱)

فانی:

1. باشدم خرمی از هرچه در این عالم از اوست از غمش نیز دلم شاد بود کاین هم از اوست
2. نبود هیچ تفاوت ز نشاط و غم دهر
به فراغم چو نشاط و به فراقم غم از اوست
3. زخم هجرش به دلم، مرهم وصلش بر روی
خوشم آید که مرا زخم از او مرهم از اوست
4. جان اگر رفت و غم دوست به‌جایش بنشست
از چه خوش‌حال نباشم، مگر اینم کم از اوست
5. نیستم آدمی ار شاد نباشم ز غمش
چون غم و شادی انواع بنی‌آدم از اوست

6. از غم یار ملولم، اگر مباده دهد
 خرم از اوست
 نه زمی خرمیام دان که دلم

7. فانی ماتم و سور همه یکسان است از آنک
 شد ماتم از اوست (فانی، ۱۳۷۵ : ۱۲۸ - ۱۲۹)
 سور در وصلم از او هجر چو
 فانی در مطلع این غزل:
 باشدم خرمی از هرچه در این عالم ازوست از غمش نیز دلم شاد بود کاین هم از اوست
 پیام مطلع سعدی را نزدیک به همان گونه که هست بازتاب داده است:
 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
 جز این که در مصرع دوم بیتش، مفهوم را با کاربرد واژگان "شاد" و "غم" محدودتر از
 سعدی بیان کرده.
 بیت سوم را فانی با استادی سروده است:
 زخم هجرش به دلم، مرهم وصلش بر روی خوشم آید که مرا زخم از او مرهم از اوست
 بیت چهارم فانی نیز خالی از برجستگی از لحاظ زیبایی و عمق معنی نیست، به ویژه
 عینیت بخشی به اسم های معنی "جان" و "غم" با تضادهای "رفتن" و "نشستن".
 جان اگر رفت و غم دوست به جایش بنشست از چه خوش حال نباشم، مگر اینم کم از اوست

3- فانی و حافظ

فانی در پیروی از حافظ، از واژه های پر کاربرد حافظ که در واقع از ویژگی های سبکی وی
 است، وافر استفاده می کند. در سراسر دیوان فانی همواره با واژه های: می، ساقی، سبو، قدح،
 مغچه، مغان، دیر و... بر می خوریم. او شاید خواسته است که همچون حافظ، از این واژه ها
 به حیث بنیاد نمادسازی در کلام استفاده کند و اما به صورت ویژه تر یک غزل فانی را که به پیروی
 از حافظ سروده، بر می گزینیم و آن گاه به مقایسه ی آن می پردازیم:
 حافظ:

- | | |
|--|---|
| 1. مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق | گرت مدام میسر شود زهی توفیق |
| 2. جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است | هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق |
| 3. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم | که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق |
| 4. به مامنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت | که در کمین گه عمر اند قاطعان طریق |
| 5. بیا که توبه ز لعل نگار و خنده ی جام | حکایتی ست که عقلش نمی کند تصدیق |
| 6. اگر چه موی میانست به چون منی نرسد | خوش است خاطر من از فکر این خیال |
| 7. حلاوتی که ترا در چه زرخدان است | به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق |
| 8. اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب | که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق |
| 9. به خنده گفت که حافظ غلام طبع توام | ببین که تا به چه حدم همی کند تحمیق (حافظ، |
- ۱۳۸۶ : ۲۲)

فانی:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. مقام امن چو دیر و چو پیر دیر شفیق | هر آن که داشت مسلم؛ شمارد از توفیق |
| 2. رفیق می برد از دل برون ملامت دور | دریغ از آن که دور یافت نیست رفیق |
| 3. صراحی و رفیقی و کنج می کده ای ست | غرض ز روضه و از حور و کوثرش |
| 4. گدای می کده و درد می به کهنه سفال | شده و ز جام جمش قوت روح، راح و رحیق |

5. چو من به باده فتادم، مپرس کیفیتش
که از حقیقت دریا خبر نداد غریق
6. ز قاطعان طریق آنکس اندر این ره رست
که کرد قطع بیابان به امر پیر طریق
7. بلا به وعده‌ی وصلم همی دهی، لیکن
مکن تصور آن کاین سخن کنم تصدیق
8. به هر فریق در این کهنه دیر پیوستم
نشان دوست نبردم گمان ز هیچ فریق
9. وصال یار چو خواهی، فنا گزین فانی
که بحث علم و عمل سر بهسر بود

تزریق (نوایی، ۱۳۷۵: ۲۱۸-۲۱۹)

نقطه‌ی قوت فانی در این غزل مقلدانه را شاید بتوان بیت پنجم این غزل خواند:

چو من به باده فتادم، مپرس کیفیتش که از حقیقت دریا خبر نداد غریق
این بیت از لحاظ نحوه‌ی پرداخت و مضمون پردازی، هم تازه‌تر و هم از عمق بیش‌تر نسبت به سایر بیت‌های غزل فانی بهره‌ور است و در غزل حافظ شاید بیت سوم را برجسته‌ترین بیت بدانیم:

حلاوتی که ترا در چه زرخدان است به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق
اگر این دو شاه‌بیت غزل حافظ و فانی را بخواهیم ارزش‌گذاری کنیم، عجیب نمی‌نماید اگر بگوییم که مضمون این بیت و به‌ویژه مصرع دوم بیت کم‌پیشینه است، در حالی‌که تصویر شعر حافظ کلیشه‌ای‌ست و تنها چیزی که مصرع کلیشه‌ای نخست را خواندنی کرده، مصرع دوم است که کمی تازه‌تر است؛ ولی حلاوت بیت فانی را ندارد.

بیت سوم غزل فانی:

صراحی و رفیقی و کنج می‌کده‌ای‌ست
ماتر از بیت دوم غزل حافظ است:
غرض ز روضه و از حور و کوثرش تحقیق

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است
فانی در این بیت با استفاده از لف و نشر مرتب زیبایی خاصی به شعر ایجاد کرده و از لحاظ معنی ثانوی دست‌کم سه کارکرد در سخنش تعبیه کرده: 1. اهمیت‌بخشی به لذت‌های دنیایی، 2. تاخت کنایی بر زاهدان، 3. تقابل نمادهای دنیا و آخرت. در حالی‌که در بیت حافظ از ویژگی‌های ادبی چندان خبری نیست و از لحاظ معنی نیز این بیت در محدوده قرار دارد؛ یعنی جز یک معنی (هیچ‌بودن جهان) معنی بیش‌تری حاصل نمی‌شود.

بیت ششم فانی:

ز قاطعان طریق آنکس اندر این ره رست
که کرد قطع بیابان به امر پیر طریق
به پیروی از بیت چهارم حافظ سروده شده:

به مامنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت
تکرار واژه‌ی "طریق" اگر نگوییم حشو قبیح، دست‌کم آن را حشو زیبا نیز نمی‌توانیم خواند. این تکرار بر زیبایی شعر صدمه زده؛ اما حسن این بیت را می‌توان چنین برشمرد: گستردگی مفهوم و بیان عارفانه که سبب والایی میزان ادبیت و ترانگیزی بیت شده در عوض، بیت حافظ به سبب بار محدود پندآمیزی و تنگنای معنایی، اندکی فروتر از بیت فانی قرار می‌گیرد.

فانی در بیت هشتم اگر دقت بیش‌تری به‌خرج می‌داد، به‌راحتی به جای "به هر فریق" می‌توانست "به هر طریق" را به‌کار برد. لفظ رفیق هم با ریخت سخن هم‌نشینی بیش‌تر داشت و هم از تکرار ناخوشایند پیش‌گیری می‌شد و هم از لحاظ معنی عرفانی، میان طریق و فریق قافیه، پیوندی زیبا برقرار می‌شد.

روح کلی غزل فانی اندک متفاوت‌تر از کلام حافظ است؛ به این معنی که فانی بیش‌تر به رموز و لوازم آن پرداخته است و حافظ بیش‌تر معشوق را مدار کار قرار داده، با بیان متعلق‌های معشوق، پیام عرفانی را بازتاب می‌دهد.

آنچه غزل فانی را اندکی از حافظ نازل‌تر می‌نماید، تکرارهای نامرغوب و اژه‌های: دیر، طریق و فریق در بیت‌های یکم، ششم و هشتم است. اگرچه حافظ هم گرفتار تکرار نه‌چندان استوار است؛ او در بیت سوم، و اژه‌ی رفیق را تکرار می‌کند که به‌سختی می‌توان از جهت تاکید، آن را خوب شمرد.

4- فانی و جامی

فانی از شاگردان و ارادت‌مندان خاص نورالدین عبدالرحمان جامی بود. این دو پیوسته باهم مصاحبت داشتند. فانی جامی را تا پایان عمر حامی بود و همواره به او احترام ویژه داشت. فانی بعضی از شعرهای جامی را استقبال کرده است. کتابی به نام خمست‌المتحیرین در شرح حال و احوال مولانا جامی نوشته است. در این جام می‌پردازیم به بیان مسدسی که فانی بر یکی از غزل‌های جامی پرداخته است:

کردمی در خاک کوی دوست ماوا کاشکی
سودمی رخسار خود بر خاک آن پا
کاشکی

آمدی بیرون زکوی آن سرو بالا کاشکی
برقع افگندی زروی عالم آرا کاشکی
"دیدمی دیدار آن دل‌دار دعنا کاشکی

دیده روشن کردمی زان روی زیبا کاشکی"

کوی آن مه تا بود، جنت نمی‌باید مرا
پیش لعلش کی دهن با کوثر آلاید مرا
تا بود آن سرو، طوبا خوش نمی‌آید مرا

"خاطر اندر سایه طوبا نیاساید مرا

سایه کردی بر سرم آن سرو بالا کاشکی"

دی شدم افغان‌کنان تا کوی آن سرو بلند
منتظر می‌بود تا امروز جان مستمند
تا جمالش بنگرم هرگه برون راند سمند
چون برون آمد به روی خویشتن برقع فکند

"گرچه امروز از جمال او نگشتم بهره‌مند

و عده‌ی این دولت افتادی به فردا کاشکی"

در دل زارم، هوس، دیدار آن گل‌چهره بود
دل فزود
عازم قصرش شدم چون آن هوس در

مانع آمد حاجبم وان‌گه به‌صد گفت‌وشنود
جانب گل‌زارم از بهر تماشا ره نمود
"عاشقان را رخصت گل‌دیدن و چیدن چه سود

بودی آن گل‌چهره را اذن تماشا کاشکی"

با وجود آن‌که دل را نیست زان گل‌رو نصیب
نی به جان یک نکته زان لب‌های شیرین‌گو نصیب
نی گل آن رو که خاری از سر آن کو نصیب
نی به چشم جلوه‌ای زان عارض نیکو نصیب

"کاشکی گویم مرا گشتی وصال او نصیب

بی نصیبان را نصیبی نیست الا کاشکی"

نیست اهل عقل را آگاهی از اسرار عشق
عشق
نقد دین بی‌قیمت افتاداست در بازار

از طریق عاقلی بیزار باشد زار عشق
"با وجود عقل و دین سامان نگیرد کار عاشق
دین همی برباد باید داد در اطوار عشق

در هجوم این شدی ان هر دو یغما کاشکی"

آن‌که شرح حرف هجرش کام جان را سخت مُر
بس‌که وصف او بود ورد زبان عبد و حُر
از زبور عشق دان هم بیناتش هم زبُر
گشته است از در نظم اهل طبع، آفاق

پر

"نظم جامی راکه شد در وصف لطف او چو در

بودیم در سلک نزدیکان او جا کاشکی"

خسروی کز شمع رایش می برد خورشید نور ماه نو بهر غلامانش سزد نعل ستور

بندگان او گه رزم آوری خاقان تور چاوشان او همه شاهان، گه عیش و سرور

"شاه ابوالغازی که می گوید شه انجم ز دور

بودی ام در سلک نزدیکان او جا کاشکی"

آن که گردون نیست در سرعت بسان عزم او عقل کل انگشت حیرت در دهان از حزم او

لرزه بر اندام بحر آمد ز عزم جزم او هر چه راند، باد مغلوب از بساط رزم او

"هر چه خواهد باد حاصل در حریم بزم او

وز حریم بزم او صد ساله ره تا کاشکی" (همان : ۱۳۱۷ - ۳۱۹)

مسدس سرایی یک شاعر بر شعر شاعر دیگری، وقتی می تواند برازنده باشد که سراینده‌ی مسدس بتواند فضای هر دو شعر را هم طراز کند و از عهده‌ی وحدت بخشی لفظی و معنایی برآید. از این رو این مسدس را بر همین محور بررسی می‌کنیم:

در این مسدس با زبان و فضای شعر فانی با سخن جامی همگونی خوبی دارد. این ویژگی، کلام هر دو شاعر را توانسته است انسجام و وحدت بخشد.

در بند نخست مسدس، واژه‌های "برقع" و "عالم آرا" با "دیدار" و "رعا" پیوند و تناسبی برقرار کرده. به همین ترکیب "برقع افکندن" با "دیده روشن کردن" همخوانی معنایی دارد.

در بند دوم، "جنت" و "دوزخ" و "کوثر" و در مصرع‌های نخست، دوم و سوم با لفظ "طوبا"ی مصرع پنجم رابطه دارد. این رابطه سبب بافت کلام شده؛ ولی تکرار لفظ "سرو" و "طوبا" در مصرع چهارم با پنجم و ششم بر زیبایی شعر آسیب زده است.

در بند سوم، بی‌بهرگی از جمال یار و حسرت و عده‌ی فردا با برقع افکندن به رخ و افغان از منتظر بودن، فضای حسرت بار شعر را یک دست کرده است.

در بند چهارم، لفظ "گل چهره"ی مصرع نخست با همین لفظ در مصرع ششم سبب تکرار نامرغوب شده؛ اما واژه‌ی "گل زار" مصرع چهارم با ترکیب "گل چیدن" و واژه‌ی "گل چهره‌ی مصرع ششم و لفظ "حاجب" در مصرع سوم با ترکیب "رخصت گل چیدن" مصرع پنجم، رابطه‌ی لفظی عمیق دارد.

در بند پنجم بی‌نصیبی از دیدن خار سر کوی یار که در مصرع دوم و حسرت یک نکته از لب شیرین که در مصرع سوم آمده، اوج حسرت شاعر را نشان می‌دهد. این پرداخت فانی با اوج حسرتی که جامی در لفظ "الا کاشکی" در مصرع ششم ایجاد کرده است، توانسته رنگ مشابهت بخشد.

در بند ششم، تکرار لفظ عقل در مصرع نخست با عقل مصرع پنجم تکرار عیب آمیزی دارد و در عوض واژه‌های "نقد"، "بی‌قیمتی" و "بازار" مصرع دوم با ترکیب "سامان‌گیری کار" در مصرع پنجم و لفظ "یغما" در مصرع ششم تناسبی دارد که توانسته مصرع‌های این بند را بهم پیوند زند.

در بند هفتم، کاربرد واژه‌های مهجور "مُر" و "زُبُر" مصرع دوم و نازیبایی موسیقی لفظ‌های "عبد" و "حر" این بند را نازیبا کرده و سبب کم‌لطفی شعر شده است.

نتیجه

وضعیت شعر در دورهای تیموریان (سده‌ی نهم هـ.ق) با دو ویژگی گره خورده، شعر این دوره در آغاز متأثر از شعر پیشینیان بود؛ ولی رفته رفته در دهه‌های پایانی شاعران در تلاش نوگرایی برآمدند و با مضمون‌آفرینی روزنه‌ی تازه‌ای بر روی شعر گشودند که بعدها به مکتب هندی شهرت یافت. امیرعلی شیر نوایی که در شعر فارسی "فانی" تخلص کرده، در بستر چنین

وضعیتی زندگی می‌کرد. او در شعر فارسی صاحب دیوانی‌ست که بیش‌تر آن غزل است. شمار زیادی از غزل‌های خود را آگاهانه به پیروی از از پیشینیان و معاصران سروده. در میان شاعرانی که او به تقلید از آن‌ها برخاسته، حافظ، سعدی، جامی و امیرخسرو از شاعران بزرگی‌اند که فانی بیش از سایر شاعران به آن‌ها توجه کرده و به شعرهایی به تقلید از آن‌ها سروده. فانی در این هم‌اوردی در جاهایی توانسته به‌خوبی از عهده برآید و مقلدی چیره‌دست ظاهر شود. در کنار این، او مضمون‌آفرینی‌های درخور ستایش نیز دارد.

منبع‌ها:

۱. تاریخ ایران کمبریج (کتاب). (۱۳۸۲). تاریخ ایران؛ دوره‌ی تیموریان. ترجمه‌ی یعقوب آژند. تهران: جامی.
۲. حافظ؛ خواجه شمس‌الدین. (۱۳۸۶). دیوان. تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی. تهران.
۳. خسرو؛ امیرخسرو. (۱۳۸۰). دیوان. تصحیح محمد روشن. تهران.
۴. ریپکا؛ یان، با همکاری اوتاکار کلیما. (۱۳۸۱)، تاریخ ادبیات ایران (از دوران باستان تا قاجاریه)، عیسای شهابی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
۵. سعدی؛ مشرف‌الدین مصلح. (۱۳۸۲). دیوان. به‌کوشش محمدعلی فروغی. تهران.
۶. شریف؛ ناطق و مریم. (۱۳۷۶، تابستان). "نامه‌ی پارسی تابستان. ایران. شماره ۵.
۷. صفا؛ ذبیح‌الله؛ (۱۳۸۹). مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی. تهران: انتشارات ققنوس، چاپ چهارم.
۸. فانی (نوایی)؛ امیرعلی‌شیر. (۱۳۷۵). دیوان. به‌اهتمام رکن‌الدین همایون فرخ. تهران: اساطیر.